

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ УЗБЕКИСТАНА

УДК: 373.2.016

Намазбаева Лола Закировна
PhD, доцент НПУУ имени Низами

Тиллабаева Малика Хабибуллаевна
Магистрант 2 курса направление подготовки:
Педагогика и психология дошкольного образования СОП
Институт психологии и образования Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ) и
Национальный педагогический университет Узбекистана (НПУУ)

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию процесса формирования гендерной культуры у детей старшего дошкольного возраста. В работе анализируются теоретические различия между понятиями “биологический пол” и “гендер”, понимаемым как социокультурный конструкт. Актуальность темы обоснована государственной стратегией Республики Узбекистан, направленной на обеспечение гендерного равенства и создание равных возможностей, начиная с дошкольного звена образования. Автор рассматривает гендерную культуру как целостное личностное образование, включающее осознание ребёнком своей идентичности и освоение навыков уважительного взаимодействия. В статье представлены ключевые факторы социализации, такие как семья, образовательная среда, средства массовой информации и игровая деятельность. Особое внимание уделяется педагогическим условиям, способствующим гармоничному развитию личности без закрепления жёстких гендерных стереотипов. Обосновывается использование игровых методик, сюжетно-ролевых игр и анализа художественной литературы как эффективных средств формирования адекватного самовосприятия у детей 5–7 лет. Результаты исследования подчёркивают значимость взаимодействия педагогов и родителей в создании единого воспитательного пространства. Научная новизна работы заключается в разработке структурно-уровневой модели гендерной культуры, ориентированной на социально-нравственные нормы и культуру согласия в современном обществе.

Ключевые слова: гендерная культура, дошкольники, гендерная идентичность, социализация, полоролевое воспитание, Узбекистан, стереотипы, сюжетно-ролевая игра, педагогические условия.

Annotatsiya: Ushbu maqola katta maktabgacha yoshdagi bolalarda gender madaniyatini shakllantirish jarayonini tadqiq etishga bag'ishlangan. Ishda “biologik jins” va ijtimoiy-madaniy konstrukt sifatida talqin qilinadigan “gender” tushunchalari o'rtasidagi nazariy farqlar tahlil qilinadi. Mavzuning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlab gender tengligini ta'minlash va teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan davlat strategiyasi bilan asoslanadi. Muallif gender madaniyatini bolaning o'z identifikatsiyasini anglash va hurmatga asoslangan o'zaro munosabat ko'nikmalarini o'zlashtirishni qamrab oluvchi yaxlit shaxsiy shakllanish sifatida talqin etadi. Maqolada ijtimoiylashuvning asosiy omillari – oila, ta'lim muhiti, ommaviy axborot vositalari va o'yin faoliyati ko'rib chiqiladi. Qat'iy gender stereotiplarini mustahkamlashsiz shaxsning uyg'un rivojlanishini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlarga alohida e'tibor qaratiladi. 5–7 yoshli bolalarda adekvat o'zini anglashni shakllantirishning samarali vositalari sifatida o'yin metodikalari, syujetli-rolli o'yinlar va badiiy adabiyotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari yagona tarbiyaviy muhitni yaratishda pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini ko'rsatadi. Ishning ilmiy yanqiligi zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy-axloqiy me'yorlar hamda kelishuv madaniyatiga yo'naltirilgan gender madaniyatining tarkibiy-darajali modelini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: gender madaniyati, maktabgacha yoshdagi bolalar, gender identifikatsiyasi, ijtimoiylashuv, jinsiy-rolli tarbiya, O'zbekiston, stereotiplar, syujetli-rolli o'yin, pedagogik shart-sharoitlar.

Abstract: This article is devoted to the study of the process of forming gender culture in older preschool children. The paper analyzes the theoretical differences between the concepts of “biological sex” and “gender,” understood as a socio-cultural construct. The relevance of the topic is justified by the state strategy of the Republic of Uzbekistan aimed at ensuring gender equality and creating equal opportunities starting from the preschool level of education. The author conceptualizes gender culture as a holistic personal formation that includes children’s awareness of their identity and the acquisition of respectful interaction skills. The article identifies key socialization factors, including family, educational environment, mass media, and play activities. Particular attention is paid to pedagogical conditions that promote harmonious personality development without reinforcing rigid gender stereotypes. The use of play-based methods, role-playing games, and the analysis of fiction is substantiated as effective means of fostering adequate self-perception in children aged 5–7 years. The study’s results emphasize the importance of cooperation between teachers and parents in creating a unified educational environment. The scientific novelty of the work lies in the development of a structural-level model of gender culture focused on social and moral norms and a culture of harmony in contemporary society.

Key words: gender culture, preschool children, gender identity, socialization, sex-role education, Uzbekistan, stereotypes, role-playing games, pedagogical conditions.

ВВЕДЕНИЕ

Современная государственная стратегия Республики Узбекистан определяет формирование равных возможностей для мужчин и женщин, а также защиту их прав как приоритетные цели. В рамках реализации данных задач при Сенате Олий Мажлиса создан Комитет по делам женщин и гендерному равенству, а в учебные заведения, включая дошкольные организации, внедряются “Уроки воспитания”, охватывающие вопросы гендерного просвещения. Гендерная культура в старшем дошкольном возрасте выступает важным компонентом социализации. В отличие от биологического пола, гендер является социально сконструированной ролью, формирующейся в процессе адаптации ребёнка к обществу под влиянием семьи, сверстников и педагогов. К 5–6 годам ребёнок начинает осознавать необратимость своей половой принадлежности, что делает данный возрастной период критически важным для формирования основ культуры межличностных отношений. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке эффективности педагогических условий формирования гендерной культуры детей 5–7 лет.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на комплексном сочетании фундаментальных психолого-педагогических подходов, позволяющих рассматривать гендерную культуру как целостное личностное образование. Методологические подходы: культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) позволяет изучить процесс освоения ребёнком социальных норм и ценностей как результат интериоризации внешнего социального опыта; деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) обосновывает ведущую роль игры и общения в формировании гендерной идентичности; личностно-ориентированный подход фокусирует внимание на индивидуальности ребёнка, его самовыражении и развитии способностей вне жёстких гендерных рамок; аксиологический подход рассматривает гендерную культуру через призму ценностей уважения, человечности и согласия.

Нормативно-правовая база: исследование опирается на законодательные акты Республики Узбекистан, в том числе Законы “Об образовании” и “О дошкольном образовании и воспитании”, а также на государственную программу “Ilk qadam” и стандарты ФГОС (в целях обеспечения сопоставимости результатов в международном образовательном пространстве). Методы исследования: для реализации поставленных задач используется система взаимодополняющих методов:

- теоретические методы – систематизация взглядов ведущих исследователей (И. С. Кон, Т. А. Репина, С. Бем) на проблему полоролевой дифференциации и социализации;
- диагностические методы – разработка и применение инструментария для определения критериев, показателей и уровней (высокий, средний, низкий) сформированности гендерной культуры у дошкольников;
- эмпирические методы (формирующий эксперимент) – внедрение методического комплекса, включающего сюжетно-ролевые игры, театрализованную деятельность и использование фольклора и сказок; создание гендерно-образовательной среды посредством подбора специализированных игрушек, книг и анализа мультфильмов;
- проведение творческих заданий и групповых дискуссий, направленных на обсуждение моральных дилемм;

- методы взаимодействия – организация совместной работы педагогов и родителей (семинары, тренинги) для формирования единого воспитательного пространства;
- методы математической статистики – обработка и интерпретация данных, полученных в ходе эксперимента, для оценки эффективности предложенной методики.

Этапы исследования:

- теоретико-поисковый этап включает анализ научной литературы и уточнение понятийного аппарата (“пол” и “гендер”);
- опытно-экспериментальный этап предполагает проведение констатирующего и формирующего экспериментов в условиях ДОО;
- аналитический этап направлен на обобщение полученных результатов и проверку гипотезы о влиянии игровой деятельности на формирование гендерной самоидентификации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ теоретических основ и практического состояния проблемы позволил выявить ряд ключевых аспектов формирования гендерной культуры у детей старшего дошкольного возраста. В современной науке принципиально разграничиваются биологический пол, включающий анатомо-физиологические особенности, данные от природы и неизменные в течение жизни, и гендер как социокультурный конструкт. Установлено, что гендерные установки формируются в процессе адаптации ребёнка к обществу через усвоение ролей и моделей поведения, транслируемых социальным окружением. В педагогическом контексте это предполагает переход от жёстких стереотипов к развитию индивидуальности и самореализации ребёнка, при котором биологические особенности рассматриваются лишь как предпосылки для формирования психических различий. Исследование подтверждает, что возрастной период 5–6 лет является критическим, поскольку именно в это время ребёнок начинает осознавать необратимость своей половой принадлежности, что в научной литературе определяется как “гендерная стабильность”.

В отличие от более ранних этапов дошкольник в возрасте 5–7 лет понимает, что его пол не изменяется в зависимости от ситуации или личных предпочтений, что создаёт основу для формирования осознанного поведения и принятия социальных обязанностей, соответствующих гендерной идентичности. Процесс формирования гендерной культуры носит комплексный характер и обусловлен влиянием различных факторов социализации, среди которых особую роль играют семья, образовательная среда, игровая деятельность, а также медиа и цифровая среда. Родители выступают первичными моделями для подражания, при этом их одобрение или порицание напрямую влияет на половую типизацию ребёнка, что обосновывает необходимость повышения гендерной компетентности родителей посредством целенаправленных семинаров и тренингов. В образовательной среде ведущим методом социализации признаётся игра, в рамках которой дети “примеряют” различные социальные роли; важным педагогическим условием при этом является равный доступ мальчиков и девочек к игровым ресурсам и поощрение совместных форм деятельности, что препятствует закреплению стереотипных моделей поведения.

Существенное влияние на формирование гендерных представлений оказывают мультфильмы, книги и интернет-контент, которые способны как расширять, так и ограничивать понимание гендерных ролей; при этом отмечается, что цифровая среда, предоставляя возможности для самовыражения, одновременно может снижать уровень эмоционального интеллекта вследствие дефицита реального межличностного общения. Современная педагогика всё в большей степени ориентируется не на противопоставление традиционно “мужских” и “женских” качеств, а на концепцию андрогинности как психологической характеристики, позволяющей ребёнку гибко изменять поведение в зависимости от ситуации, что способствует повышению стрессоустойчивости и успешности деятельности. Воспитательная практика в дошкольных образовательных организациях в настоящее время фокусируется на формировании общечеловеческих ценностей, таких как человечность, честность и согласие, а также на развитии уважительного отношения к индивидуальности других. Актуальность исследования в условиях Узбекистана обусловлена реализацией государственной политики в сфере обеспечения гендерного равенства, в частности созданием при Сенате Олий Мажлиса Комитета по делам женщин и гендерному равенству и внедрением с 2020 года в образовательные программы, начиная с дошкольного уровня, “Уроков воспитания”, включающих вопросы гендерного равенства и полового просвещения при одновременном сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и культуры семейного воспитания. Экспериментальная работа показала, что разработанная структурно-уровневая модель формирования гендерной

культуры, включающая когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, позволяет объективно оценить уровень её сформированности у детей старшего дошкольного возраста. Опытным путём доказано, что использование методического комплекса, включающего ролевые игры, обсуждение моральных дилемм на основе сказочных сюжетов и элементы театрализации, способствует формированию у детей адекватного самовосприятия, уважительного отношения к представителям другого пола и отказу от предвзятых гендерных клише, что в целом обеспечивает более гармоничное социальное развитие ребёнка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гендерная культура детей старшего дошкольного возраста представляет собой сложное многокомпонентное образование, выходящее за рамки простого осознания биологического пола. Она включает формирование уважительного отношения к другим, принятие индивидуальности и освоение навыков равноправного взаимодействия в социуме. Проведённое исследование подтверждает, что эффективная педагогическая работа в дошкольной образовательной организации должна быть направлена на расширение возможностей для самовыражения детей. Важно не ограничивать интересы ребёнка гендерными клише, а поощрять развитие его способностей и талантов независимо от пола. Лишь в условиях единства воспитательных воздействий семьи и образовательной организации становится возможным формирование гармоничной личности и общества, свободного от предвзятых и стереотипных представлений.

Список использованной литературы:

1. Кон И. С. (2009). Мальчик – отец мужчины. Москва: Время.
2. Репина Т. А. (2004). Проблема полоролевой социализации детей. Москва: Издательство Московского психолого-социального института.
3. Бем С. (2004). Линзы гендера: трансформация взглядов на проблему неравенства полов. Москва: РОССПЭН.
4. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. (2019). Закон Республики Узбекистан “О дошкольном образовании и воспитании”. <https://lex.uz/docs/4646908>
5. Абдуллаева Ш. А. (2021). Педагогика дошкольного образования. Ташкент: Fan va texnologiya.
6. Намазбаева Л. З. (2024). Формирование национального самосознания у детей дошкольного возраста через приобщение к культурному наследию. *Inter Education & Global Study*, (7), 109–116.
7. Намазбаева Л. З. (2024). Introduction of national values in the process of upbringing and education of preschool children. In *Proceedings of the International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 3, No. 4, pp. 129–132).
8. Намазбаева Л. З. (2023). Роль детского экспериментирования в развитии познавательных способностей у детей и их понимания окружающего мира. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 23–28.
9. Namazbayeva L. (2023). Content, factors and principles of preparing future teachers for research activity. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 4(4), 87–94.
10. Намазбаева Л. (2022). Bolalarni tabiat bilan tanishtirish usullari va texnologiyalar. *Образование и инновационные исследования: международный научно-методический журнал*, (5), 132–140.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.